

SAINETE DEL MOLINERO.

PERSONAS.

Molinero.
Tomasa.

Soldado,

Sacristan.
Herrero.

SALEN EL SOLDADO, EL MOLINERO Y TOMASA.

Sold. **E**ste, seor huesped, es alojamiento?

Mol.... Vuesasted se reporte, seor Sargento

Sold.... Ni á comer ni á cenar hay una polla?

Mol.... Pero habrá una pechuga de cebolla.

Sold.... No ve que me hace mal para los ojos?

Mol.... Pues hay mas que comella con antojos?

Y á que viene vusted tan diligente?

Sold.... A qué he de venir, sino á hacer gente?

Mol.... Y esto es bueno, Tomasa,

que á hacer gente se vengan á mi casa?

Tom.... De alguna compañía él os hablaba.

Mol.... Aun peor está que estaba;

que bien me acuerdo yo que tu decias:

Dios no's libre de malas compañías.

Tom.. Esas cosas dices cuando yo os quiero?

Mol... Esas y otras que deajo en el tintero.

Yo me voy á ese otero mas vecino
á picar una piedra de molino;
y pues el seor Sargento queda en casa,
suplicote, Tomasa,
si el Sargento á hacer gente se endereza,
que me armes con tiento la cabeza.

Tom.. Ese juicio heis de hacer impertinente?

Mol... Mil cosas se me ponen en la frente.

Sold.. Mas qué castigo tanto atrevimiento?

Mol... Vuesasted se reporte, seor Sargento,
que vasta que usted quede con ella.

Tom.. Yo he nacido con vos en mala estrella,
Jesus, que condicion tan importuna!

Mol... Yo con vos he nacido en mala luna,
puesto que la madera de mi frente
en todo el año sale de creciente.
A Dios Tomasa mia,
hasta mañana ó hasta esotrodia.

Tom.. Probareis que mi amor es sin segundo.

Mol... Ya vos prueba, Tomasa, todo el mundo.
A Dios, á Dios, esposa.

HACE QUE SE VA, Y VUELVE.

Ah, sí, que me olvidaba de otra cosa:
dadme un apretador, por si es que empieza
á cargarseme mucho la cabeza.

Tom..No será menester, id al instante.

Mol...Pues á Dios, que entendi
que era importante.

VASE Y VUELVE.

Ah, si, moled el pan de la vecina,
y haced por vida vuestra buena harina.

Tom..Idos con barrabás, porque si empiezo::::

Mol...A Dios, que pensé dar algun tropiezo.
Voy contento, que sois mossa muy cuerda.

VASE, Y VUELVE.

Mas ah, sí, que otra cosa se me acuerda.
si del Sargento. la estacion es larga,
no os echeis amenudo con la carga.

Tom..Qué pesado que sois! digo que os amo.

Mol...Pesado decis soy? soy como un gamo.
Quédate ya con dios, amada esposa.

VASE, Y VUELVE.

Ah, sí, que me olvidaba de otra cosa.
Si dispara una pieza el seor Soldado,
si podeis, retiraos á otro lado.

Sold..Mas que le doy un tiento!

Mol...Vuesasted se reporte, seor Sargento,
y tenga mas descanso,
que yo so el ofendido, y so mas manso.

Tom... Vcs sois un saco lleno de malicias,
y yo con arrumacos y caricias
la honra soy de vuestra vil persona.

Mol.... Es por que me poneis una corona.

VASE.

Sold... Ahora bien, recostarme determino,
porque vengo cansado del camino.
Ola huésped, nadie me despierte.

Tom... Para qué seor Soldado me lo advierte?

RECUÉSTASE, Y SALE EL SACRISTAN CON UNA BOTA,
UN PAN Y UN POCO DE TOCINO.

Sac.... Tomasa y mas Tomasa,
en quien toda mi vida se repasa:
en mi memoria escrita,
pintada con papel y agua bendita:
por quien, si á las campanas me dedico,
Tomasa y mas Tomasa me repico:
cuyo nombre en los cascos se me mete,
pues escrito lo traigo en el bonete;
va tu retrato bello.
Digo que tu cabello,
por lo hermoso y lo negro es con gran arte
de mi amante pasion el estandarte.
Tu frente, que á dos luces hace salva,
de las fiestas mayores es el alva.
Tus cejas en la iglesia de san Marcos

de capilla mayor pueden ser arcos.
 Dos lámparas tus ojos encendidas,
 Tus pestañas dos mechas ó torcidas,
 Tu nariz soberana
 es del templo de Venus la compana,
 que suena (aunque son pocos)
 en lugar de badajo con los mocos.
 Tu boca, que homicida
 ha llenado de muertos la otra vida,
 es en sus embelecocos
 sepulcro donde estan agenos huesos.
 Si tu barba de bello mas tuviera,
 por su hisopo el amor te la pidiera.
 Tus manos hacen, siendo celestiales,
 perfecciones intactas manuales.
 Es tu pie, por pequeño y por hermoso,
 pie de altar ó retablo muy curioso.
 Tomasa y mas Tomasa,
 con que á ser Tomasísima se pasa,
 es ya tiempo de hablarte,
 verte y decirte, ofrecerte y darte.

Tom .. Pues tanto tomasea,

qué es lo que he de tomar, señor badea?

Sac ... Pide lo que quisieres, vé pidiendo.

Tom .. A la vida no echamos un remiendo?

Sac ... Vámosla remendando: afuera brujas,
 que aqueste vino servirá de abujas;
 y por si falta el hilo con el vino,
 aquí viene una hebra de tocino.

RUIDO DENTRO.

Tom..Ay de mí desgraciada!
 mi marido nos coge en la estacada,
 Mas meta allí la bota,
 y el pernil en aquella arquilla rota.
 Entre en ese aposento,
 ande aprisa, y escóndase al momento.

ESCONDESE EL SACRISTAN, Y SALE EL HERRERO CON
 UNOS PASTELES.

Herr..Hermosa de mis ojos,
 con mucha mas razon que mis antojos,
 cuyo talle y belleza peregrina
 retratada la tengo en mi oficina:
 cuyo pelo de alambre peregrino
 es red que enlaza á todo golóndrino.
 Es tu frente pulida cobertera,
 por quien los sesos no se salen fuera.
 Tus cejas son la fragua de tus ojos,
 que aunque están muy tostados, están rojos.
 Tus mejillas enciende el Niño ciego,
 porque badiles son para su fuego.
 Tu nariz soberana
 parece que está hecha á la romana.
 Tu boca cuando muerdes ó amenazas,
 son muy niñas de teta mis tenazas.
 Tus manos, por lo blanco y por lo airosas,
 son dos limas que raspan dos mil cosas.

Y tus pies comparados (no te espantes)
con los de mi vigornia, son gigantes.

Quisiera ser Apeles,
con el óleo que traen estos pasteles:
cómalos tu hermosura,
porque pueda pasar esta pintura.

Tom..Pues es gentil presente!
cómo yo de pasteles solamente?
Miren québrava cena!
Arrójelos ahí en esa alhacena.

RUIDO DENTRO.

Ay que esto va perdido!
éntrese ahí, que viene mi marido.

Herr..Ola que aquí está ya otro camarada.

Tom..Entrese presto, y no se le dé nada.

EL MOLINERO Á LA PUERTA.

Mol...Ha de casa.

Tom..Quién?

Mol...Vive aquí una tuerta?

Tom..Entre quien es, que abierta está la puerta,

Mol...Podré yo entrar, Tomasa?

Tom..Eso pregunta un hombre y en su casa?

SALE AHORA POCO Á POCO EL MOLINERO.

Mol... No podias estar de cumplimiento

haciéndole visita al Seor Sargento?
Tom... Mirad que está durmiendo, no hagais ruido.

Mol... Oigan, que está dormido!
 habráse desvelado diligente
 toda la santa noche en hacer gente.

Tom... A qué venís tan presto?

Mol... Porque no llevé pico de repuesto,
 y el que llevé quebróse al primer tiento,
 y vengo por el otro al aposento.

Tom... Ay que encuentra á los dos; yo soy
 pérdida! (*aparte.*)

Para qué tan aprisa vuestra ida?

No quiero que os volvais tan de repente.

Mol... Pues á vos se vos sigue incombeniente?
 Muger, dejadme entrar, que me voy luego.

Tom... Dejadlo ahora, os ruego.

Quereis dejarme sola,

y que me haga cualquiera la mamola?

Mol... Sola no, muger mia,
 harávos el Sargento compañía.

Tom... Jesus! con el Sargento? ni por lumbre.
 Mirad que moriré de pesadumbre.

HACE QUE LLORA.

Yo aquí con un soldado y sin marido!

Mol... No lo habia aun creido. (*aparte.*)

No ven lo que pasa?

Vive Dios que es un oro la Tomasa.

Vos os resistireis, que sois honrada.
Dejadme ir por el pico. Ay tal taimada!

VA Á ENTRAR, Y ELLA LO DETIENE.

Tom... Lo primero es comer: ay tal exceso!

Mol... Si no tenemos qué, para qué es eso?

Sold... Ellos me han sospechado por dormido,

(*aparte.*)

y si no salgo todo va perdido.

(*levántase.*)

A qué ha sido volver tan al momento?

Mol... Vuesasted se reporte, Seor Sargento.

Sold... Así me quita el sueño, voto á listo?

Mol... Yo no se lo quité, ni se le he visto.

Por el pico he venido: Aquesto es juego?

Sold... Lo primero es comer, é iráse luego.

Mol... Sabe usted si lo hay, que eso persuade?

Sold... Lo que digo ha de hacer, y no me enfade.

Si yo soy hechicero,

y hago venir manjares cuantos quiero,
porqué me hé de pasar con tal laceria?

Ande, que eso es miseria.

Vé? con este compas y esta postura
levanto aquí figura

Desde el polo que sopla del favonio,
hago venir por arte del demonio
miles de cosas: ya por otra parte
se mueven los espíritus de Marte;

y si acaso corriere mucho albornio,
favorable se muestra Capricornio.

Atended con cuidado.

Detras del arconcillo me han tirado
un pernil, que fiambre
ha de ser el remedio de nuestra hambre.

VA TOMASA Y LO SACA.

Tom...Aquí está: dicho y hecho.

Sold...Vuelvo el compás, y póngolo derecho.

Mol...Por Dios que es la verdad: mal año
afuera.

Para el alma que del jamon comiera.

Por dónde viene y cómo estará tierno!

Sol....Por donde ha de venir por el infierno.

Sepa usted, que conmigo bien se pasa;
pero no sabe lo que tiene en casa.

Por aquí tiene Venus el turgurio,

por allí se enfurece el Dios Mercurio;

por el cenit sangriento está el planeta.

Voto al sol, que ya ha obrado la receta.

Huésped, unos manteles

hallará en la alhacena con pasteles.

VA TOMASA Y LOS SACA.

Vuélvome ahora á oriente:

tiene el signo de Tauro muy enfrente,

y ácia el norte le espero,

por tener la cabeza en el carnero.
 Huyo aquí del Acuario:
 reina Baco en el vino, y está vario.
 ya me hecharon del viento á la derrota:
 tras de aquel arconcillo está una bota.

SACA TOMASA LA BOTA.

Quiere algo mas?

Mol... Ni aun tanto.

Sold.. Pues otra vez figura no levanto.

Mol... A Dios, á Dios, Tomasa,

que no puedo yo estar en esta casa.

Tom.. Qué vuestra condicion sea tan prolija!

Sol... Qué va que le convierto en lagartija!

Mol... Y seguro lo hará, que es tan perito,
 que aun me ha de convertir en un cabrito.

Sold.. Pues de eso se ha aturdido?

los demonios me dan cuanto les pido;

y si de ellos quiere testimonios,

haré que á pares salgan los demonios.

Tom.. Y si acaso nos llevan?

Sold.. Sin mi licencia quiere que se atrevan?

Atienda un poco y mire lo que pasa.

HACE UNA SEÑA, Y SALE EL SACISTAN ENHARINADO, Y
 EL HERRERO TIZNADO: DAN BUeltas POR EL TABLADO,

Y SE ENTRAN.

Mol.. Demonios son por vida de Tomasa.

Reniegote, enemigo,
no sea, Tomasa que carguen contigo.

Tom... Conmigo dos figuras tan malditas!

Mol... El demonio se anda á las bonitas.

Vayas, diablo arredro.

San Crespín, San Julían, señor san Pedro

Credo digo y recredo.

Temblando estoy á fé de puro miedo.

Sold... Vamos comiendo, que es cosa muy sana.

Mol... Coman, coman, que yo no tengo gana.

Sold... Siéntense á comer, que aquesto es hecho.

Mol... A vuestedes les haga buen provecho.

que yo no tengo de probar bocado.

Sol... Un poco comerá del ojaldrado.

Mol... Sabe usted si mi estómago lo sufre?

Jesus y cómo huele á piedra azufre!

Sold... Cómase ese pastel, y luego: ande,

SIENTASE Á LA MESA.

Mol... Basta que un hombre honrado me lo mande.

Señor, el negro cómo era de horrible!
y el blanco? no vi cosa mas terrible.

Sold... Á qué sabe el pastel?

Mol... Está extremado:

pero no está muy bueno el ojaldrado.

Sold... Beba por esta bota, voto al cinto.

Mol... Dígame vuestested, es blanco ó tinto?

Sold... Blanco es, y generoso.

- Mol...* Pues no puedo beber, que esté achacoso.
 Pero por darle gusto,
 yo beberé un traguito, que es muy justo.
- Tom..* Que los diablos se fuesen en ayunas,
 pues pudieran probar las aceitunas!
- Mol...* Qué lástima les tengan!
- Sold..* Pues con esto no más, haré que vengan.

SILVA, Y SALEN LOS DOS COMO ANTES: COGEN EN MEDIO
 AL MOLINERO, SE SIENTAN; Y ÉL SE LEVANTA.

- Sold..* Para qué se levanta ó se desvía?
- Mol...* Para hacer á los dos la cortesía.
- Sold..* Siéntese y coman juntos.
- Mol...* Por el ánima va de sus difuntos.
- Sold...* Vaya pues que le doy con este asiento?
- Mol...* Vuesasted se reporte, seor Sargento.
 No me puedo sentar en lugar bajo,
 que me dan corrimientos por abajo.
- Sol...* Sois un puerco cochino.
- Mol...* Dice usted muy bien; mas no me inclino.
 Cada cual estornuda
 por donde el seor diablo echa la ayuda.
- Sold..* Siéntese entre los dos, yo doy licencia.
- Mol...* Estoy así muy bien en mi conciencia.
- Sold..* Aquí se ha de sentar, mal de su grado.
- Mol...* Véame aquí vusted, ya estoy sentado.

SIÉNTASE ENTRE LOS DOS.

Cómo comen los dos! San Anacleto,

y que dientes que enseña el diablo prieto!

Y que sea muger la mi Tomasa,

y que no tenga miedo á lo que pasa!

Tom...Qué figuras los dos para un retablo!

Sold...Brinde por la salud de este diablo.

Mol....Jesus, señor! mercedes.

Vaya por la salud de vuesastedes.

AL IR Á BEBER DALE EL SACRISTAN UN GOLPE EN LA
GARGANTA.

Reniégote, enemigo;

este diablo parece pie de amigo,

O diablo, que con gula me combates,

pues bienes á tentarnos los gaznates!

Sold...Aquel bocado de pernil le toca:

quítese le á aquel diablo de la boca.

Mol....Sabe buested si me dará licencia?

Sold...Acabe no me saque de paciencia.

No replique, levántese al momento.

Mol....Vuesasted se reporte, seor Sargento;

y sea mas humano.

Sold...Quien no come tocino no es cristiano;

y así dénos de serlo testimonios,

ó mando que le lleven los demonios.

Mol...Ya voy allá, etiope.

Mal año, y como aprieta de cogote!

Parece que le ha echado cerradura.

Los diablos tienen brava dentadura.

AL IR Á TOMARSELO, LE MUERDE EL HERBERO.

Ay, ay! Suelta, villano.

Ay! suelta, que me trunzas ya la mand.

PELOTEÁNLE EL HERRERO Y SACRISTAN, Y LO ENTRAN
EN VOLANDAS.

Apiádate de mí Tomasa mia,
que los diablos me matan á porfia.

A Dios, á Dios, Tomasa,
que los diablos me sacan de mi casa,

Sold. No formeis sentimiento,
que en casa le tendreis luego al momento.

VASE TRAS ELLOS EL SOLDADO.

Tom. Andad con Dios, esposo muy amado,
y en él id confiado,
que yo me quedo acá muy consolada,
y confiando en Dios, no será nada.

FIN.

CARMONA:—1849.

*Imprenta y libreria de D. J. M. MORENO, calle
Oficiales: donde se hallarán otros barros.*

